

El control judicial de tecnologías emergentes.

Mario Alberto Salinas Sáenz

Resumen

Se examina cómo los tribunales pueden ejercer control judicial sobre tecnologías emergentes cuando la innovación técnica facilita la vigilancia e identificación de individuos. A la par, se analizan dos decisiones sobre interferencias tecnológicas: (i) el Caso Tristán Donoso vs. Panamá, (Corte IDH, 2009); y (ii) Bridges v South Wales Police (Court of Appeal, 2020).

Palabras clave: dignidad humana; vida privada; vigilancia; reconocimiento facial; proporcionalidad.

Introducción

Las tecnologías emergentes resultan relevantes al derecho público pues tienden a ampliar las herramientas del ejercicio del poder. A través de ellas se incrementa la capacidad capturan, procesan o difunden información personal de formas antes cada vez más novedosas y masivas. En ese contexto, el control judicial opera como mecanismo de contención cuando el diseño institucional y legal no delimita con precisión la intervención estatal frente a las herramientas novedosas.

La dignidad humana, para este trabajo, es entendida como el valor constitucional superior al que apuntalan diversos criterios interpretativos de los derechos humanos. Conforme a López Sánchez citando interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se afirma que la dignidad humana es el valor que la Constitución otorga para maximizar el contenido esencial de los derechos (López Sánchez, 2018, p. 135).

Contenido

Un criterio operativo para tecnologías de vigilancia y clasificación de personas es la fórmula de no instrumentalización denominado como *Objektformel* por el autor Günther Dürig, citado por López Sánchez, que se explicita a través de la fórmula como reacción histórica frente a experiencias totalitarias que convirtieron al ser humano en objeto de entes colectivos. Se añade por ese autor que el Estado no debe distinguir personas según presunto algún criterio de valor moral. (López Sánchez, 2018)

Junto a ello, se formula la dignidad como valor interpretativo de todos los derechos fundamentales, dentro de un sistema globalizado de valores jerárquico con algunos superiores sobre normas inferiores (López Sánchez, 2018). Esta arquitectura importa para tecnologías emergentes porque desplaza el debate desde eficiencia hacia la compatibilidad con el contenido esencial de derechos fundamentales, especialmente cuando las tecnologías amplifican asimetrías de información y poder.

La conexión entre dignidad y libre desarrollo se presenta como soporte para otros derechos. López Sánchez, citando a Bernal Pulido, expone:

libre desarrollo de la personalidad no debe ser entendido en un sentido perfeccionista, sino como un ámbito reservado al individuo para la toma de decisiones vitales... no corresponde al Estado, ni a la sociedad, sino a las propias personas decidir la manera como desarrollan sus derechos y construyen sus proyectos y modelos de realización personal. (López Sánchez, 2018, p. 156-157).

En materia tecnológica, se ha de constituir como criterio en el ejercicio de la aplicación jurisdiccional al realizar evaluaciones que facilitan la vigilancia y la identificación sistematizada.

En el Caso Tristán Donoso vs. Panamá, la Corte Interamericana identifica a las comunicaciones telefónicas como susceptibles de protección por el artículo 11 de la Convención. Ello, a pesar de que no se mencionen expresamente (Corte IDH, 2009). Con este criterio interamericano se protege que la novedad técnica afecte la esfera privada, considerando las comunicaciones como dentro de un aspecto especial de protección.

Para ello, establece parámetros de compatibilidad para verificar su apego dentro de los derechos fundamentales, siendo que (i) este prevista en ley; (ii) persiga un fin legítimo; y (iii) sea necesaria y proporcional (Corte IDH, 2009). Su valor metodológico del es que concede, bajo control judicial, la evaluación de las condiciones para su instrumentación.

En el mismo caso, al analizar la injerencia estatal en las comunicaciones privadas, la Corte añade en la normativa que la legitime, debiera de ser delimitada para dar certeza a las personas sobre cuándo y cómo podrían ser sujetas a intervención (Corte IDH, 2009)

Finalmente, la Corte considera que se vulneran derechos humanos por la divulgación de una conversación telefónica, precisamente por tratarse de una forma de intromisión en la vida privada (Corte IDH, 2009).

Por otro lado, en el ámbito europeo. La Court of Appeal parte de que la captura y procesamiento de imágenes del público afecta el derecho al respeto de la vida privada. Incluso en operaciones de corto plazo o en espacios públicos. (Court of Appeal, 2020).

En el caso de Bridges se establece que, para verificar el cumplimiento del requisito del cumplimiento con la ley, la *Court of Appeal* señala que se han observar en dos supuestos: (i) en la selección de personas en listas de vigilancia; y (ii) en la elección de los lugares donde puede desplegarse la tecnología (2020) Con ello, el tribunal establece el criterio sobre el acotamiento de las facultades del poder susceptibles de desplegarse.

Conclusión.

El control judicial de tecnologías emergentes, cuando se formula desde una teoría de la dignidad como valor superior, se ha de considerar bajo un examen sobre el grado de afectación de las tecnologías.

El atnecedente interamericano establece que la protección a la vida privada se ja de extender a las comunicaciones telefónicas y exige un verificar su legalidad, finalidad y necesidad.

Mientras que el ejemplo europeo ha mostrado que la respuesta es establecer los límites a las discrecionalidades para la implementación de tecnologías.

Referencias

López Sánchez, R. (2018). La dignidad humana en México: Su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 51(151), 135–173. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2018.151.12292>

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2009). *Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas)* (Serie C No. 193).

Court of Appeal (England and Wales). (2020). *R (on the application of Bridges) v Chief Constable of South Wales Police* [2020] EWCA Civ 1058.